

ID del documento: SAI-Vol.1.N.1.005.2023

Tipo de artículo: Investigación

Gestión del Trabajo Social en el Programa "Mis mejores años" del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Social Work Management in the "My Best Years" Program of the Ministry of Economic and Social Inclusion.

Autores:

Pedro Antonio Saltos García¹

¹Pedro Antonio Saltos García, Universidad Estatal de Milagro, psaltosg@unemi.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-4416-2488>

Corresponding Author: *Pedro Antonio Saltos García*, psaltosg@unemi.edu.ec

Reception date: 15-junio-2023 **Acceptance:** 11-agosto-2023 **Publication:** 26-agosto-2023

How to cite this article:

Saltos García, P. A. (2023). Gestión del Trabajo Social en el Programa "Mis mejores años" del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Sapiens Discoveries International Journal, 1(1), 1 . 7.
<https://sapiensdiscoveries.com/index.php/SDIJ/article/view/24>

Resumen

El trabajo social y su gestión en el programa del Ministerio de Inclusión Económica y Social "Mis mejores años" fue objeto de análisis en esta investigación. En Ecuador, se reconoció a los adultos mayores como un grupo vulnerable, y mediante la Constitución de 2008, se les otorgó la categoría de atención prioritaria, lo que implicaba la garantía de sus derechos mediante un cuidado especializado tanto en el ámbito público como privado. El objetivo de la investigación fue definir el rol del trabajador social en el programa "Mis mejores años" del MIES en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. La población objeto de estudio estuvo compuesta por 35 adultos mayores beneficiarios de este programa. La investigación fue de tipo cualitativa, con un enfoque descriptivo-exploratorio y bibliográfico. Se aplicó la técnica de entrevista al trabajador social responsable de ejecutar el programa en la ciudad. Los resultados obtenidos destacaron la labor del profesional en la implementación de herramientas que permitieron la detección temprana de problemas en los adultos mayores.

Palabras clave: Trabajo Social; Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); Adultos mayores; Detección temprana

Abstract

Social work and its management in the program of the Ministry of Economic and Social Inclusion "My best years" was the subject of analysis in this research. In Ecuador, older adults were recognized as a vulnerable group, and through the 2008 Constitution, they were granted the category of priority attention, which implied the guarantee of their rights through specialized care in both the public and private spheres. The objective of the research was to define the role of the social worker in the "My best years" program of the MIES in the city of San Lorenzo, Esmeraldas province. The study population consisted of 35 older adult beneficiaries of this program. The research was qualitative, with a descriptive-exploratory and bibliographic approach. The interview technique was applied to the social worker responsible for executing the program in the city. The results obtained highlighted the work of the professional in the implementation of tools that allowed the early detection of problems in older adults.

Keywords: Social Work; Ministry of Economic and Social Inclusion (MIES); Older adults; Early detection

1. INTRODUCCIÓN

En esta investigación, se opta por utilizar el término "adulto mayor", considerándolo el más adecuado, dado que el término "viejo" está siendo re-significado y, actualmente, para muchos en la sociedad, este término lleva consigo connotaciones negativas, asociadas a ideas como: caduco, inútil, obsoleto, entre otras. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2011), "existen diversos paradigmas para comprender el envejecimiento, ya que este proceso alude a una realidad multifacética atravesada no solo por el paso del calendario, sino también por aspectos fisiológicos, sociales y culturales". El envejecimiento, al ser visto solo como un avance de edad, reduce a una persona a una mera acumulación de años, ignorando las experiencias y sabiduría adquiridas con el tiempo. Sin embargo, al referirse específicamente a los adultos mayores, se agrupan en categorías para lograr una comprensión más precisa.

El Trabajador Social es un profesional cuyo propósito es generar cambios y ofrecer soluciones a los conflictos sociales, utilizando su capacidad crítica no solo a nivel operativo, sino también reflexionando, analizando, investigando y mejorando las condiciones de vida de las personas más vulnerables, entre ellas, los adultos mayores. El Consejo de Igualdad e Integridad (2019) define a "las personas adultas mayores como aquellas que tienen 65 años o más". Este rango de edad marca el inicio de esta etapa, en la que la sociedad empieza a reconocer una nueva forma de existencia, integrando ciclos vitales que previamente eran ignorados, como señala Briones (2018): "el envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos de mayor impacto de nuestra época, ocasionando un aumento de personas de 65 años y más, lo que incrementa los índices de enfermedades crónicas-degenerativas e incapacidades".

Desde una perspectiva natural, el envejecimiento es simplemente el avance en la duración de la vida, representando una etapa llena de experiencias valiosas. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) destaca que "la población mundial está envejeciendo rápidamente, entre 2000 y 2050, la proporción de personas mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En términos absolutos, este grupo aumentará de 605 millones a 2000 millones en medio siglo". Por ello, el programa "Mis mejores años" busca desafiar la visión tradicional de la vejez, que la presenta como una etapa de carencias físicas, sociales y económicas, enfocándose en un enfoque de derechos que promueve un cambio paradigmático. Este cambio se centra en la calidad de vida, lo cual permite alcanzar un bienestar social y equilibrio, como lo define Reyes (2013): "conjunto de factores que participan en la calidad de vida de la persona y que le otorgan tranquilidad y satisfacción humana". Para los adultos mayores, lograr una calidad de vida implica una combinación de elementos que les permita reducir los efectos naturales del envejecimiento, tanto fisiológicos como patológicos.

La salud, más allá de la ausencia de enfermedad, involucra aspectos físicos, psíquicos y sociales, y abarca necesidades fundamentales como autonomía, solidaridad y felicidad. Para alcanzar esto, es crucial implementar programas que

mejoren el entorno de interacción de los adultos mayores, promoviendo actividades que favorezcan su desarrollo con sistemas de apoyo y derechos que les permitan integrarse en espacios diseñados para tal fin. En este contexto, también se consideran los espacios activos para un envejecimiento digno, revitalización, recreación y socialización. Según la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida (2018), estos "espacios están concebidos para el encuentro, participación y socialización de adultos mayores saludables y aquellos que pueden desplazarse por sus propios medios". Estas actividades, que incluyen ejercicios motrices y recreativos, también estimulan la cognición, aunque a menudo existen limitaciones para aquellos adultos que no pueden movilizarse y requieren atención domiciliaria.

2. METODOLOGÍA

El enfoque de esta investigación se basó en un estudio de tipo no experimental. Se emplearon los métodos descriptivo-exploratorio y bibliográfico, los cuales facilitaron la organización de la información obtenida. Además, se utilizó la técnica de entrevista y se aplicó una guía de entrevista dirigida al trabajador social del Programa "Mis mejores años" del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) de San Lorenzo, Esmeraldas, Ecuador. La muestra consistió en 35 adultos mayores pertenecientes a este programa.

Tipo de estudio: El estudio se desarrolló bajo un enfoque no experimental.

Población y muestra: La muestra estuvo compuesta por 35 adultos mayores participantes en el programa "Mis mejores años" de la ciudad de San Lorenzo, Esmeraldas.

Instrumentos de recolección de datos: Para la recolección de información, se utilizó una guía de entrevista dirigida tanto al trabajador social del programa "Mis mejores años" como a los adultos mayores de la Casa Hogar San Lorenzo.

Procedimientos de recolección de datos: Se implementaron los métodos descriptivo-exploratorio y bibliográfico para organizar la información obtenida, mientras que la técnica principal para la recolección de datos fue la entrevista.

Aspectos éticos: Se tomó en cuenta la protección de la privacidad de las personas entrevistadas, garantizando la confidencialidad de su información personal.

Análisis de datos: El análisis de los datos no se apoyó en software especializado, sino que se realizó de manera empírica, siguiendo los procesos metodológicos establecidos para interpretar la información recabada.

3. RESULTADOS

La revisión bibliográfica de esta investigación se complementa con la información obtenida a través de una entrevista realizada al trabajador social del programa "Mis Mejores Años" en la ciudad de San Lorenzo. El entrevistado señaló que dentro de las actividades implementadas se incluyen juegos y actividades lúdicas, las cuales tienen como objetivo el desarrollo motor de los adultos mayores, favoreciendo su bienestar psico-motor y cognitivo. Además, se promueve el fortalecimiento de la autoestima, el respeto y una buena convivencia entre los participantes, al tiempo que se fomenta un cuidado preventivo e integral a través de ejercicios de expresión corporal.

En este contexto, el profesional realiza gestiones con diversas entidades gubernamentales, como el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, coordinando la intervención en el programa. Esta intervención abarca conferencias, aplicación de instrumentos de evaluación, y el acompañamiento en situaciones puntuales que involucren a los adultos mayores.

Asimismo, se lleva a cabo un proceso de visitas domiciliarias, en las cuales se utilizan diversas fichas de acuerdo con las condiciones de cada beneficiario. Entre las más relevantes están la ficha de admisión e ingreso, que sirve para informar al adulto mayor sobre el programa e integrar al usuario, además de permitir la detección de su condición física, psicológica y de salud, así como su situación de convivencia. Otro de los instrumentos aplicados es la ficha de valoración social, que permite obtener datos sobre la vivienda y las redes de apoyo del adulto mayor, así como su estado de salud, nutrición y situación económica. También se utiliza la ficha de mini examen del estado mental, la cual se aplica cada tres meses y tiene como fin detectar posibles irregularidades en la memoria de los usuarios mediante actividades y ejercicios prácticos.

Las visitas domiciliarias requieren una preparación previa que incluye acciones de logística y planificación, en colaboración con el MIES, para la capacitación necesaria dirigida a los adultos mayores en temas como sexualidad, vulnerabilidad, derechos, cuidado personal y respeto al prójimo. Además, se coordinan cambios de horarios y gestiones con el Ministerio de Salud para revisiones periódicas, y también se trabaja en conjunto con la Policía Nacional para garantizar la seguridad del personal.

El rol del trabajador social en este programa es multifacético. Su función no se limita a un único aspecto, sino que abarca la coordinación de acciones con diversas instituciones que buscan mejorar las condiciones de los adultos mayores. Entre estas instituciones se incluyen fundaciones, centros de salud, entidades educativas, y organizaciones no gubernamentales. De esta forma, el trabajador social actúa como gestor, asesor, coordinador, facilitador y capacitador en los diferentes procesos del programa "Mis Mejores Años".

4. DISCUSIÓN

El programa "Mis Mejores Años" tiene como objetivo fortalecer un sistema inclusivo y equitativo, promoviendo la acción del Trabajo Social desde una perspectiva inclusiva. Busca implementar un sistema de cuidados que garantice protección y atención integral para las personas mayores de 65 años. Como menciona la Comunidad Valenciana (2018), "el aumento de personas mayores o ancianas es enorme, así como las demandas de atención y cuidados que precisan. Es por esto que la figura del trabajador social es fundamental y cada vez adquiere más importancia". Sin embargo, para llevar a cabo una intervención efectiva, es esencial contar con recursos suficientes y la participación activa de todos los involucrados. El profesional debe poseer un profundo conocimiento de la realidad y el entorno en el que trabaja, tal como lo destaca Guerrini (2010): "El profesional que aspira servir de ayuda a otros debe tener un conocimiento de sí mismo, de sus fortalezas y debilidades personales que puedan impedir el trabajo efectivo con otros". Este conocimiento debe estar respaldado por una sólida formación académica y científica proporcionada por las universidades.

En cuanto al proceso de intervención social en el programa, el Trabajo Social utiliza herramientas para realizar una valoración integral de la persona en diferentes ámbitos. La Organización Panamericana de la Salud (2016) sostiene que "la evaluación del funcionamiento social puede servir para determinar los factores protectores con los que cuenta el individuo para su bienestar y los factores de riesgo que necesitan vigilancia y quizás intervención psicosocial". Es fundamental considerar todos los aspectos relevantes del adulto mayor, sin omitir ninguna situación, abarcando tanto lo económico como lo afectivo, ya que ambos influyen directamente en su bienestar. En palabras de Moya (2016), "debemos atender también que al valorar el entorno socio-familiar es fundamental la identificación y evaluación del cuidador principal en sus posibilidades de continencia completa o parcial, considerando que la capacidad de contener a otro implica tres aspectos esenciales: económico, afectivo, instrumental". El cuidador principal juega un papel crucial en el bienestar del adulto mayor, siendo una pieza clave para el apoyo emocional y social que permite el adecuado desarrollo de su calidad de vida.

5. CONCLUSIÓN

El trabajador social encargado del programa "Mis Mejores Años" del Ministerio de Inclusión Económica y Social es un profesional capacitado y con una comprensión adecuada de las demandas sociales. Su labor se centra en promover procesos de inclusión para los grupos de atención prioritaria, ejecutar acciones específicas y coordinar con diversas instituciones con el fin de alcanzar los objetivos establecidos para los usuarios. Además, cumple un rol evaluador durante el proceso de intervención, buscando el bienestar físico, psicológico y social de las personas atendidas.

Las intervenciones del trabajador social favorecen la participación activa del adulto mayor, creando un ambiente respetuoso que promueve la restauración de sus derechos, disminuyendo las barreras del aislamiento y fomentando la recreación en este grupo. A través de la implementación efectiva de políticas estatales en programas que impactan positivamente estos índices, se contribuye a mejorar la calidad de vida de este sector.

En conclusión, el programa "Mis Mejores Años" contribuye a disminuir la vulnerabilidad del adulto mayor, combatendo los estereotipos sociales que afectan a las personas mayores de 65 años. Este enfoque amplía las funciones del profesional, quien desempeña roles como facilitador, capacitador, gestor, educador y coordinador, utilizando los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos durante su formación para ejecutar estas acciones de manera efectiva.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Briones, D. (2018). Derecho Ecuador . Obtenido de <https://www.derechoecuador.com/ley-del-adulto-mayor>
- CEPAL. (Junio de 2011). Comisión Económica para América Latina y el Caribe . Obtenido de <http://www.cepal.org/celade/envejecimiento>
- Comunidad Valenciana . (2018). Lares. Obtenido de <https://www.laresvalenciana.org/trabajador-social-importancia-vida-anciano/>
- Guerrini, M. (2010). La Vejez, su abordaje desde el Trabajo Social. *Margen057*, (10) 11-19
- Integeneracional, C. N. (2019). Consejo Nacional para la Igualdad Integeneracional . Obtenido de <https://www.igualdad.gob.ec/personas-adultas-mayores-situacion-y-derechos/>
- Moya, J. I. (12 de Enero de 2016). *Revista Medica Electronica*. Obtenido de Portales Médicos: 5 (2) 151-169
- OMS. (2020). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de <https://www.who.int/ageing/about/facts/es/>
- Organización Panamericana de la Salud. (14 de Julio de 2016). *Informed*. Obtenido de Red de Salud de Cuba: <http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/modulo7.pdf>
- Reyes, O. (2013). TEORÍA DEL BIENESTAR Y EL ÓPTIMO DE PARETO COMO PROBLEMAS MICROECONÓMICOS. *Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas Abriendo Camino al Conocimiento*, 221.
- Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. (2018). *Toda una Vida*. Obtenido de <https://www.todaunavida.gob.ec/wp-content/uploads/2018/09/Documento-proyecto-Plan-Toda-una-Vida.pdf>

Declaración de Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no presentan conflictos de intereses relacionados con este estudio y confirman que todos los procedimientos éticos establecidos por esta revista han sido rigurosamente respetados. Asimismo, garantizan que este trabajo es inédito y no ha sido publicado, ni parcial ni totalmente, en ninguna otra revista académica.